

fdm_ubhildesheim - [fdm_ubhildesheim] fdm_ubhildesheim| Newsletter 07/21, 01.08.2021

- **From:** <annette.strauch@uni-hildesheim.de>
- **To:** fdm_ubhildesheim@listserv.dfn.de
- **Subject:** [fdm_ubhildesheim] fdm_ubhildesheim| Newsletter 07/21, 01.08.2021

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Interessierte des
Forschungsdatenmanagement,

ich freue mich in diesem 7. Newsletter 2021 auf weitere Veranstaltungen zum
Forschungsdatenmanagement im Wintersemester 2021/22 hinweisen zu dürfen.
Unsere Coffee Lectures beispielsweise werden nunmehr digital stattfinden. Die
erste Veranstaltung wird sich am Mittwoch, 20. Oktober 2021 um 12:30 Uhr mit
den FAIR Prinzipien befassen:

Forschungsdaten und Wissenstransfer. Universitäten, Wirtschaft und
Gesellschaft. Das Projekt FAIR Data Austria.

Das Projekt FAIR Data Austria trägt zur Stärkung des Wissenstransfers zwischen
Universitäten, Wirtschaft und Gesellschaft bei und unterstützt den
nachhaltigen Aufbau der European Open Science Cloud (EOSC). Dabei spielt die
Implementierung der FAIR Prinzipien eine wesentliche Rolle.

Die Veranstaltung wird mit dem Webkonferenzsystem auf Basis von
BigBlueButton

(BBB) bereitgestellt (Dauer ca. 40 Minuten):

<https://bbb.uni-hildesheim.de/b/ann-08t-yff-mji> Eine Anmeldung zu den
Coffee

Lectures ist nicht erforderlich.

Globale Herausforderungen und Krisen haben die Wichtigkeit von auffindbaren,
zugänglichen und wiederverwendbaren Forschungsdaten für den
wissenschaftlichen

Erkenntnisprozess gezeigt. Die GO FAIR-Initiative wird von nationalen GO
FAIR-

Büros aus aller Welt vorangetrieben. Die FDM-Stelle der UB Hildesheim gehört
dem Kernteam der GO UNITE! - Initiative an (GO UNITE! – formerly known as
GO

UNI – is the German Chapter of the GO FAIR Implementation Network Data
Stewardship Competence Centers (DSCC)). Im Juli war unser Thema “Was ist
was?

– Entwicklung eines formalen Beschreibungsmodells für Service- und

Bedarfsstrukturen im Forschungsdatenmanagement", um perspektivisch die forschungsnahen Dienste an den Standorten weiter bestmöglich zu konsolidieren zu können (<https://www.go-fair.org/events/go-unite-workshop/>).

Ab dem Wintersemester 2021/22 soll über das (externe) Learnweb ein Moodle-Kurs zum Forschungsdatenmanagement mit unterschiedlichen Modulen entlang des 'Data Life Cycle' für alle (inkl. Projektpartnerinnen/Projektpartner) angeboten werden. Das geht auf die gute Kooperation mit der FDM-Stelle der Bergischen Universität Wuppertal (<https://www.fdm.uni-wuppertal.de/de/support/services.html>) zurück (Kontakt: Dr. Torsten Rathmann).

Die digitale "Autumn School" (im "mini"- Format) zum Thema "Open Science" wird am 12. Oktober 2021 stattfinden. Hier finden Sie den Flyer zum Download:

<https://s.gwdg.de/NHFz7w>

Dies ist der Link zur Teilnahme an der Veranstaltung am 12.10. Ab 14:00 Uhr:

<https://bbb.uni-hildesheim.de/b/ann-fu1-txu-vsm>

Das Vernetzungsprojekt EcoDM (<https://ecodm.de/>), das Player aus Schlüsseldisziplinen zusammenbringt, um den Stand des digitalen Datenmanagements in Deutschland zu evaluieren, weist bereits darauf hin:

<https://ecodm.de/index.php/events/digital-autumn-school-2021-open-science-open-data-forschungsdatenmanagement/>

Don't have an ORCID iD yet?

In einer stark vernetzten Wissenschaftslandschaft, auch mit nationaler und internationaler Kooperation, besteht das Ziel, die Dienste für das Forschungsdatenmanagement eng miteinander abzustimmen. Ein zentrales Thema sind persistente Identifikatoren für Personen in der Wissenschaft. Im FDM frage ich bei Publikationen, Forschungsdaten und anderen Produkten des Forschungsprozesses (z.B. Software) nach der ORCID iD (Open Researcher and Contributor iD), eine ID für Forscherinnen und Forscher. Informationen zu ORCID DE finden Sie unter: <https://www.orcid-de.org/>

Ansprechpersonen in der UB Hildesheim:

<https://www.uni-hildesheim.de/bibliothek/forschen-publizieren/doi-urn-orcid-co/>

Im aktiven Forschungsdatenmanagement mit dem Institut für Kunstpädagogik (Fachbereich 2, SUH) konnten wir mit dem VerbundFDB, DIPF und der NFDI4Culture bestmöglich die Forschung (inkl. multimodale Forschungsdaten) im Rahmen eines Forschungsprojektes kooperieren.

NFDI4Culture befasst sich mit der Forschungsdateninfrastruktur von

materiellen

und immateriellen Objekten des kulturellen Erbes. Das Konsortium

NFDI4Culture

hatte am 10. Juni ein eintägiges Online-Symposium zum Thema „Urheberrecht“ angeboten, das auch lokal von großem Interesse war. Konzipiert hat das Symposium Fabian Rack, Rechtsanwalt bei iRights.Law, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am FIZ Karlsruhe sowie regelmäßiger Autor bei iRights.info.

Mit besten Grüßen aus der UB Hildesheim und allen einen guten Sommer,

Annette Strauch-Davey

-
- **[fdm_ubhildesheim] fdm_ubhildesheim| Newsletter 07/21, 01.08.2021, *annette.strauch, 01.08.2021***
-

Archiv bereitgestellt durch [MHonArc 2.6.19+](#).